

Il Consorzio di Bonifica della Piana di Sesto negli anni della guerra e la memoria rimossa del lavoro coatto degli ebrei.

Daniele Vergari

(Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno) d.vergari@cbmv.it - DOI 10.5281/zenodo.1252948

Il titolo è ambizioso ma in realtà al momento non vi è molto da dire e forse questa è la constatazione più amara.

L'impossibilità di ricostruire attraverso i fondi archivistici del Consorzio, ancorché danneggiati dall'alluvione del 1966, una vicenda significativa come quella del lavoro coatto fa comprendere come sia importante la gestione e la valorizzazione di archivi, anche apparentemente minori come quelli dei Consorzi, per lo studio storico e la conservazione, in questo, caso della memoria delle ingiustizie subite dagli appartenenti alla religione ebraica a seguito delle leggi razziali del 1938.

E' superfluo dire che nel Consorzio il ricordo di questo evento è stato completamente rimosso tanto che lo spunto di questa ricerca è nato dalla lettura di un volume di Ariel Paggi "un bambino nella tempesta" edito nel 2008.

Nei ricordi dell'allora piccolo Ariel, originario di Pitigliano, viene citato uno zio, Goffredo, che fu richiamato per il lavoro dal Consorzio di Bonifica e poi scomparso nel dicembre 1943

A partire da questo piccola frammentaria notizia, e sollecitati dalla sensibilità mostrata dall'amministrazione del Consorzio, abbiamo cercato di capire se vi fosse traccia di questo evento nelle carte del Consorzio.

Il risultato è stato deludente: l'Archivio del Consorzio di Bonifica della Piana di Sesto fu gravemente danneggiato dall'alluvione del 1966 e gli scarti di materiale archivistico furono notevoli: tuttavia parte della documentazione tecnica e amministrativa – compresi gli atti ufficiali, assemblee e deputazioni amministrative - è rimasta e questo permette di ricostruire sommariamente l'attività del Consorzio nel periodo bellico.

Dopo la sua istituzione nel 1926, il Consorzio si concentrò ovviamente sull'attività di bonifica idraulica della piana di Sesto realizzando canali e argini secondo il piano di Bonifica adottato all'inizio degli anni '30.

Il Consorzio speciale di bonifica della Piana di Sesto Fiorentino, istituito ai sensi dell'art. 68 del Testo unico 30 dicembre 1926, n. 3256, divenne operante in seguito alla soppressione dei Consorzi idraulici di Sesto Fiorentino avvenuta con R.D. 17 novembre, 1932, n. 7869

Alla vigilia della guerra, gran parte dell'attività di bonifica di piano era, si può dire, in parte conclusa.

Il Consorzio era affidato alle mani di tre personaggi abbastanza rilevanti:

il Presidente Conte Gino Passerini, figlio del Senatore Napoleone Passerini, agronomo ed esperto di aspetti della bonifica tanto che dal 1930 fu responsabile dell'Ispettorato Agrario della Toscana e poi dal 1953 ispiratore e Direttore dell'Istituto sperimentale di difesa del suolo di Firenze (ancora oggi esistente).

(la moglie e due figlie morirono nel bombardamento del 1 maggio 1944)

Direttore tecnico fu invece Livio Zoli (1900-1994), fratello di Adone (vicesindaco democristiano dal agosto 1944 e poi ministro del consiglio) professore universitario di topografia e costruzioni, noto ingegnere, e assessore all'Urbanistica della Giunta La Pira mentre la direzione dei lavori era affidata a Manfredi de Horatiis socio di studio professionale del Passerini, forestale poi professore dell'unica cattedra di idronomia montana d'Italia.

Questa la struttura – direi di elevato livello - che gestiva e organizzava, non certo a tempo pieno, le attività sul territorio il Consorzio di bonifica di Sesto.

Le difficoltà di gestire il lavoro erano molte sia per la scarsità di materiali, per la difficoltà di finanziamenti e, anche per via dei numerosi richiamati alle armi fra il personale consortile.

Fra il 1942 e il 1943 l'attività consortile - fu assorbita da due attività:

la prima è la costruzione del campo di prigionia nella zona dell'Osmannoro presso la fattoria di Maccione. Il campo fu ultimato nel 1943 ma di fatto non entrerà mai in funzione e nel 1944, dopo il passaggio del fronte, il campo fu smantellato e le baracche di legno vendute a ditte locali.

L'altra attività di cui è rimasta traccia riguarda invece la costruzione di un impianto di irrigazione nell'area sempre dell'Osmannoro. Si trattava di un completamento dell'attività di bonifica del Consorzio perché si trattava di rendere produttive le aree di pianura vicina alla città adattandole a colture ortive per le quali era essenziale l'irrigazione estiva.

La relazione del settembre 1943 del Dott Guasca, un tecnico del Consorzio, intitolata "Dell'impianto di irrigazione della bonifica di Sesto" delinea chiaramente le finalità e gli obiettivi del progetto di irrigazione.

L'area interessata, inizialmente di oltre 200 ettari, era fondamentale per un mercato come quello fiorentino, soprattutto in periodo di guerra.

E' proprio a questo progetto, concluso in più lotti fra il 1942 e il settembre del 1943, che parteciparono i lavoratori coatti di religione ebraica.

Ed è qui che troviamo la prima traccia del lavoro coatto. In una minuta di Livio Zoli, a Paolo venerosi pesciolini (podestà di firenze) del 13 giugno 1942, l'ingegnere afferma nel quale pur affermando la difficoltà di reperire man d'opera per i lavori dall'altra afferma testualmente

"è giunta in questi giorni una voce, proveniente sembra, dagli uffici delle corporazioni, secondo la quale si vorrebbe assegnare al consorzio una squadra di ebrei, con la qual cosa non si ritiene che possa costituire vantaggio per il lavoro data la sua specialità" (imm_ bncf246

Probabilmente Zoli si riferisce a una lettera datata lo stesso giorno, e proveniente proprio dall'Ufficio delle Corporazioni in cui si prega il consorzio di fare conoscere il bisogno di manodopera e specificare il numero e la qualifica dei lavoratori che gli occorrono anche se non viene specificato che tipo di manodopera sarà disponibile. Non è escluso che le conoscenze dello Zoli nel panorama anche antifascista fiorentino gli permettessero di sapere che la manodopera alla quale si riferivano era quella degli appartenenti alla religione ebraica.

Infatti i lavori ai quali furono dedicati, anche secondo le testimonianze di Enzo Tayar ne "i giorni della Pioggia" consistono nello scavo di trincee e nella messa in posa di tubi di terracotta.

Un'attività che li vede coinvolti per un lungo periodo di tempo anche se di loro non vi è mai menzione.

Nonostante la presenza dei capitolati di appalto, delle specifiche tecniche e di parte delle relazioni tecniche di accompagnamento dei vari lotti di irrigazione non vi è traccia alcuna del lavoro coatto nel Consorzio.

Nella minuta della comunicazione del Presidente all'Assemblea Consortile del 4 dicembre 1943, Passerini, pur esprimendo tutte le difficoltà legate al periodo bellico ammette che il problema maggiore per le attività del consorzio è il finanziamento (la

cui difficoltà è da ricondursi agli eventi bellici) e, nel citare l'attività di irrigazione afferma che questa ha assorbito completamente il consorzio nell'ultimo anno.

Anche in questo caso, ma siamo già nella fase delle retate contro gli ebrei, non viene assolutamente menzionato il loro contributo.

Unica presenza archivistica del loro passaggio è data dalle pagine dell'inventario dell'archivio redatto nel 1957 ed avente numerosi segni di uno spoglio effettuato in data imprecisata, probabilmente a seguito degli eventi del 1966.

Fra il materiale depennato vi è un fascicolo dal titolo:

Listini paga israeliti dal 10 gennaio al 27 novembre 1943 che contribuisce almeno a definire una data ultima della loro presenza, pochi giorni prima che iniziassero le fasi di recrudescenza verso di loro con l'arresto e la deportazione.

Ci è quindi impossibile sapere quanti e quali lavoratori furono avviati al Consorzio almeno sulla base del nostro archivio. Purtroppo lo scarto effettuato in circostanze da appurare, forse di emergenza, non permette di avere informazioni utili.

Rimango tuttavia colpito dall'assenza apparente della loro presenza e mi interrogo, visti i personaggi in gioco (Passerini, Zoli, De Horatiis) se questa fu volutamente tenuta sottotraccia e se quindi dietro al mascheramento non vi fosse una volontà di copertura e di "protezione" dei lavoratori. Per dare una risposta a questa domanda credo sia necessario un grande lavoro di archivio e in tal senso sto già provvedendo a ricercare eventuali informazioni presso gli eredi Passerini e Zoli.